

2-SHO'BA. TARIX VA TARIXIY QADRIYATLAR TARG'IBI: RAQAMLASHTIRISH KONTEKSTIDA

БИРИНЧИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА ТУРОН

Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич

тарих фанлари доктори, профессор,

Ўзбекистон ФА Тарих институти бош илмий ходими

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон тарихшунослигида илк марта Биринчи Ренессанс даврида Турондаги жараёнлар кўрсатилган. Турондаги Биринчи Ренессанснинг зардуштийлик таълимоти, Авесто китоби ҳамда туркий халқларнинг дастлабки ҳоқони Алп Эр Тўнга ҳукмронлиги даври билан боғлиқлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: Биринчи Ренессанс, зардуштийлик, Авесто, Турон давлати, прототурк қавмлар, Уйғониш даври, ёзув, чорвадорлар, ўтроқ аҳоли, бошкент.

Ренессанс (Уйғониш) даври атамаси ҳақида умумий тушунча. Ренессанс атамаси французча renaissance – қайта юзага келмоқ, янгидан туғилмоқ маъносини англатиб, инсоният тарихида Уйғониш даврини англатади. Ренессанс, яъни Уйғониш даври Турон, Эрон, Хитой, Ҳиндистон ва Ғарбий Европада ўрта асрларда юз берган алоҳида маданий ва тафаккурий тараққиёт даври ҳисобланади.

Аслини олганда Ренессанс (Уйғониш даври) Шарқда ўзининг қадим илдиэларига эга ҳисобланади. Инсоният тарихида Европада ўрта асрларда кечган турли Ренессансларнинг илдиэи қадим Туронга бориб тақалади. Башариятнинг қадимги давр тарихи, илк шаҳарлар ва давлатларга асос солинган давр, яъни бундан 3000 йил муқаддам инсоният тарихида бўлган дастлабки Уйғониш даври пайғамбар Зардушт ҳамда у асос солган зардуштийлик таълимоти тарқалган замонлар билан бевосита Турондаги сиёсий ва ижтимоий жараёнларга боғлиқ ҳодиса шу пайтгача тадқиқотчиларимиз назаридан четда қолмоқда. Не бахтки, инсоният тарихининг болалиги кечган, мажусийлик ва кўпхудоликдан яккахудоликка томон дадил қадам қўйилган, зардуштийлик эътиқоди билан минг йиллар давомида ва ундан кейин ҳам жаҳонни лол қолдирган минтақа айнан қадимги Турон ва Эрон ҳисобланади.

Турон – инсоният тарихидаги дастлабки Ренессанс ўчоғи. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўзининг “Янги Ўзбекистон – тараққиёт стратегияси” (2022) асарида бежиз қуйидагиларни таъкидламаган эди:

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

“Бутун инсоният каби жаҳондаги ҳар бир халқ ва миллат ҳам ўзининг тараққиёт тонгига қараб интилади. Табиатнинг буюк ҳодисаси бўлган қуёшнинг ҳар эрта саҳарда оламга юз кўрсатиши қанчалик гўзал ва жозибали бўлса, дунёдаги халқлар ва давлатлар ривожда янги тонглarning бошланиши шу қадар файзли ва тароватлидир.

Айни шу нуқтаи назардан қараганда, халқлар тарихида ўзига хос туб янгиланиш давлари борки, бундай замонларда муайян миллат даҳоси, унинг ўз салоҳиятини намоён этишига интилиши, яратувчанлик фаолияти энг юксак чўққиларга кўтарилади. Нисбатан қисқа даврда эришилган улуг марралар жаҳон аҳлини лол қолдиради. Айни бир халқ салоҳиятининг улкан натижаси бўлган оламушул ютуқлар эса, инсоният тарихининг ёрқин саҳифаларига айланади, дунё цивилизацияси тараққиётига катта куч ва шиддат беради.

Ер юзидаги баъзи халқларгагина насиб этадиган бундай юксак кўтарилиш ва тараққиёт замонларининг ўзига хос Уйғониш, яъни Ренессанс даври, деб аталишининг сабаби ана шунда.

Бу даврларнинг одамларини бир мақсад йўлида бирлаштирадиган ва сафарбар этадиган қудратли ғояси, тараққиёт тамойиллари борлиги ҳам айни ҳақиқат”.

Туронда инсоният ўзининг олтин болалигини ўтказган. Зардуштийлик таълимоти ҳам Туронда юзага келиб, кейинчалик у Эронга тарқалган. Инсоният тарихида биринчи бўлиб Зардушт инсонларнинг бу дунёдаги ҳаётига яраша нариги дунёдаги тақдири ҳам бўлажаги ҳақидаги таълимотни юзага келтирди. Зардушт таълимоти асосида ҳар бир инсон ўлганидан кейин ўз фаолиятига яраша мукофот ёки жазо олиши ғояси ётади. Бундай таълимот ўша пайтда мавжуд бўлган на Миср ва Шумердаги диний тасаввурлар, на яҳудийлик эътиқоди, на юнонлар ва римликларнинг мажусийлик динларида бўлмаган.

Нур Шарқдан таралади. Минг йиллар давомида буюк даҳолар томонидан қайта-қайта такрорланадиган “Нур – Шарқдан!” деган ибора ўзининг тарихий илдизларига эга бўлган. Биринчидан, Қуёш доимо Шарқдан чиқади. Иккинчидан, инсоният тарихида ўтган дастлабки мутафаккирлар, барча пайғамбарлар ва улар асос солган диний эътиқодлар бешиги ҳам Қадимги Шарқ ҳисобланади. Шарқнинг қоқ марказида эса инсоният цивилизациясининг марказларидан бўлган Турон ва Эрон жойлашган. Бизнинг ота-бобларимиз азалдан Турон-Туркистонда умргузаронлик қилиб келмоқда. Туроннинг юраги эса бугунги Ўзбекистон Республикаси саналади.

Эроншунос олим И.Дьяконовнинг фикрича, “Эрон маданиятининг асоси Шарқда яратилди. Бухоро ўрта аср маданиятининг дастлабки маркази бўлган, сомонийлар даврида бу ерда вужудга келган адабиёт ҳозирги замон форс адабий тили асосини ташкил этган”.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Олимнинг фикрларига кўшимча қилган ҳолда шуни таъкидлаш лозимки, Бухоро фақат ўрта асрларда маданиятнинг дастлабки маркази бўлмасдан у қадимдан Туронда яратилган маданиятнинг илк бешиги ҳам саналади. Алп Эр Тўнга Турон давлатининг дастлабки бош кенти қилиб Бухорони танлаганлиги бежиз эмас. Бундан ташқари Бухоро нафақат суғд маданиятининг, балки туркий халқлар маданияти, кейинчалик ислом маданиятининг ҳам илк бешикларидан бири саналади.

Шарқ доимо Ғарбга ўз зиёси ва нурини тарқатиб турган. Хусусан, Қадимги Юнонистон ва Римда Шарқнинг таъсири кучли бўлган. Кейинчалик ўрта асрларда Европада вужудга келган Ренессанс айнан Шарқдаги Буюк Уйғониш давридан озик олган ва ривожланган. Адам Мец, Николай Конрад, Иброҳим Мўминов, Фозила Сулаймонова, Музаффар Хайруллаев сингари забардаст олимлар XX асрда бу ҳолатни кўп бор таъкидлашади.

Баъзи адабиётларда таъкидланганидек, *“Ғарб – оқил, Шарқ – донишманд, Ғарб – кенглик, Шарқ – теранлик рамзи, Ғарб – ҳаракат билан яшаган, Шарқ эса орзу-умид билан. Хаёл ва умиддан афсоналар тўқилади, кейинчалик халқ афсоналаридан фалсафий тизимлар шаклланади. Халқ афсоналари турли фалсафаларнинг манбаидир. Олимлар Шарқ афсоналарида нафақат чуқур фалсафий тизимлар, балки ҳамма фалсафи оқимлар ибтидосини топганлар”*.

Хуллас, XXI аср биринчи чораги сўнггида инсониятнинг илғор вакиллари келажак цивилизация ғарбликларнинг амалиёти, фан ва техника ютуқлари ҳамда шарқликларнинг ўткир мушоҳадаси, ғарбликларнинг фаоллиги, шарқликларнинг маънавияти ва руҳиятини яхши англай билиши билан бойитилса, Ер юзидаги одамизод наслари ҳақиқий тараққиёт ва фаровон жамиятга эришуви мумкин эканлигини англаб етмоқда ҳамда бугунги мураккаб ва таҳликали замонда шунга қараб интиломоқда.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. Издание 2-е. – Москва: Наука, 1973. – 475 стр.
2. Конрад Н.И. Запад и Восток. – Москва: Главная редакция восточной литературы, 1972. – 496 стр.
3. Мирзиев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: O‘zbekiston, 2022. – 440 бет.
4. Ражабов Қ. Ўзбекистон XX асрда. Икки жилдлик. – Тошкент: Фан, 2024. Биринчи жилд (1900-1939). – 752 бет; Иккинчи жилд (1939-2000). – 720 бет.
5. Rajabov Q., Amonova F., Qandov B. O‘zbekiston tarixi. 2-nashr. – Toshkent: Ochun, 2025. – 528 bet.